

JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDA MAHKUMLARNI IJTIMOY FODALI MEHNATGA JALB ETISH

O'rolov Botir Majiddin o'g'li

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536402>

“Mehnat to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq xavfsiz mehnat sharoitiga ega bo'lish, dam olish, ta'tilga chiqish, shuningdek mehnatiga haq to'lanishi”¹ shuningdek “ijtimoiy ta'minot, shu jumladan qonunchilikka muvofiq pensiya olish”² kabi bir qancha huquqlarga ega hisoblanadi. Mahkumlarning ishi har tomonlama tartibga solinadi, chunki u mehnat va jinoiy qonun normalarining harakat tekisligida yotadi. Amalda, ba'zida qamoq jazosini o'tayotgan mahkumlarning pullik ishlaridan ozod qilish imkoniyati bilan bog'liq muammo yuzaga keladi. Shu munosabat bilan prokuratura organlarining ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlariga bir qator norozilik namoyishlari mavjud. Prokurorlar noroziliklarda mahkumlarni jinoiy-ijroiya qonunchiligidagi pullik ishlardan ozod qilish uchun qo'shimcha asoslar yo'qligini aniq ko'rsatmoqdalar. Ushbu tezis mehnat qonunchiligi mahkumlarga faqat javobgarlik, ish vaqtining davomiyligi, mehnatni muhofaza qilish qoidalari, xavfsizlik choralari, sanoat sanitariyasi va ish haqi nuqtai nazaridan tegishli ekanligi bilan asoslanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, mahkumlarning mehnati mahkum bo'lmagan fuqarolarning mehnatidan tubdan farq qiladi, chunki u xodimning irodasi avtonomiyasidan tashqarida, mehnat erkinligi prinsipidan tashqarida amalga oshiriladi, ya'ni majburiy emas, shartnoma emas. Oddiy fuqarolar o'z xohishiga ko'ra mehnat qiladilar, mehnat shartnomasini tuzadilar, ammo mahkumlarning mehnat faoliyati uchun bunday shartnoma bema'nilik bo'ladi, chunki jazoni o'tayotgan shaxslar ishlashga majburdirlar va mehnat faoliyatidan voz kechishga haqli emaslar. Shu sababli, mahkumlarning mehnat faoliyati xodimlarning mehnatidan sifat jihatidan farq qiladigan yondashuvlarga asoslanadi va uni tartibga solish asosan shartnoma tuzilishidan mustaqil bo'lgan mehnat normalarining amal qilishidan tashqari, jinoiy ijro huquqi tekisligida yotadi. Shu bilan birga, ozodlikdan mahrum qilish joylarida mahkumlarning ishi mohiyatiga ko'ra, ishlab chiqarishning iqtisodiy munosabatlari va moddiy boyliklarni o'zgartirish, ya'ni mahkumlarning ishlash majburiyati mavhum mavjud emas. Lekin shuni aytish kerakki majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazoga hukm qilingan bolsa jinoyat ijroiya ko'deksining 25⁵-moddasida nazarda tutilgan

¹ O'zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan Jinoyat ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>

² O'zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan Jinoyat ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>

tartibda “o‘zi uchun belgilangan joyda (obyektda) ishlashi hamda majburiy jamoat ishlarining belgilangan muddatlari va hajmlarini ishlab berishi; majburiy jamoat ishlarini o‘tash joyidagi (obyektidagi) tashkilotning (organning) ichki mehnat tartibi qoidalariga rioya etishi, mehnatga vijdonan munosabatda bo‘lishi”³ Bu vazifa mahkumni hech bo‘lmaganda biror narsa qilishga majbur qilishning oddiy zarurati bilan bog‘liq emas, aks holda tuzatish maqsadining butun nuqtasi yo‘qoladi. Mahkumning ishi maqsadga muvofiq amalga oshirilishi va oxirida foydali natijaga ega bo‘lishi kerak. Shunday qilib, mahkumlarning mehnat faoliyati axloq tuzatish muassasalarining iqtisodiy faoliyatida iqtisodiy foydali bo‘lishi kerak. Shundan kelib chiqqan holda, muayyan mahkumning ishi qanday sifatga ega ekanligi befarq emas.

Mehnatga layoqatli mahkumlarga ishni taqdim etmaslikning asosiy sabablari ishlab chiqarishda buyurtmalarning yo‘qligi, shuningdek, maxsus kontingentdagi shaxslarning past kasbiy darajasi. Shu sababli, mahkumlarning mehnat faoliyatini qanday amalga oshirishi, ularning mehnati axloq tuzatish muassasasining iqtisodiy faoliyatining ishlab chiqarish xususiyatiga qanday mos kelishi, ularning mehnat faoliyati ularni tuzatishga qanday ta‘sir qilishi va salbiy muhitni yuzaga keltiruvchi mahkumning vijdonan mehnat qilayotgan boshqa mahkumlarda ishlash imkoniyatiga xalaqit bermasligi muhim ahamiyatga ega.

Jinoyat-ijroiya huquqi nazariyasida mahkumlarni qayta o‘qitish maqsadiga erishish uchun mehnat zarurati asosli ravishda isbotlangan.

Shu munosabat bilan mahkumlarning majburiy mehnati ularning mehnat faoliyatini oddiy fuqarolarning mehnatidan tubdan ajratib turadi. Shu sababli, jinoiy jazoni o‘tayotgan shaxslarning mehnat rejimini belgilashda mehnat qonunchiligining ustuvor roli mumkin emas, chunki mehnat huquqining asosiy prinsipi mehnat erkinligi prinsipidir. Amaliy muammolar ushbu munosabatlarni jinoiy-huquqiy tartibga solishni batafsil o‘rganish zarurligini taqozo etadi, ammo mehnat qonunchiligini subsidiyaviy qo‘llash bilan. Qonun chiqaruvchiga huquqiy normalarni takomillashtirishni qoldirib, mahkumlar mehnatini yanada samarali tashkil etishning ba‘zi huquqiy imkoniyatlarini ko‘rsatishi mumkin⁴.

Mahkumni yollash axloq tuzatish muassasasi rahbarining buyrug‘i bilan amalga oshiriladi.

Xodimning mehnat faoliyati va ish tajribasi to‘g‘risidagi asosiy hujjat mehnat daftarchasi.

O‘zbekiston Respublikasida Jinoyat ijroiya kodeksida mehnat kitoblari haqida

³ O‘zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan Jinoyat ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>

⁴ Xilman D.V. Mahkumlarning mehnatini huquqiy xususiyati. <https://cyberleninka.ru/>.

hech narsa aytilmagani uchun Rossiya federatsiyasi mehnat kodeksiga amal qilish kerak. Idoraviy hujjatlar mahkumning qamoqdagi ish vaqtini tasdiqlovchi hujjat mehnat daftarchasi, agar u bo'lmasa, axloq tuzatish muassasasi ma'muriyati tomonidan berilgan sertifikat yekanligini belgilaydi. Shunday qilib, qonuniy tartibga solishdan farqli o'laroq, qonunosti hujjati tajribani tasdiqlovchi yana bir hujjat turini – sertifikat o'rnatdi. Mahkumning mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar faqat ozod qilinganida qayd etiladi. Agar bitta muassasadan boshqasiga o'tkazilsa, belgi faqat muassasaning tegishli xodimi tomonidan olib boriladigan ish vaqtini hisobga olish kartasida amalga oshiriladi.

Shunday qilib, ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan shaxslarni ishga jalb qilish tartibi, asoslari va shakllarini belgilovchi asosiy qoidalar, prinsiplarni, shuningdek ularning mehnatini himoya qilishni hisobga olgan holda, axloq tuzatish muassasalarida mahkumlarning mehnatining uchta xususiyatini qayd yetish mumkin.

Birinchi xususiyat shundaki, axloq tuzatish muassasalarida ishlash jinoiy jazoning o'ziga xos maqsadlariga erishish vositasi bo'lib xizmat qiladi va asosan mahkumlarni tuzatish maqsadi iqtisodiy, ijtimoiy maqsadlar bilan bir qatorda.

Mahkumlarning mehnatining ikkinchi xususiyati shundaki, mehnat jarayoni mehnat ishtirokchilari ozodlikdan mahrum qilish sharoitida, ya'ni ishchilarni jamiyatdan va o'ziga xos muhitda ajratish sharoitida davom etadi.

Mahkumlarning mehnatining uchinchi xususiyati shundaki, ozodlikdan mahrum qilish sharoitida mehnat faoliyati sohasida erkinlikdagi shaxslarning mehnat faoliyatidan farqli o'laroq ma'lum cheklovlar mavjud. Shunday qilib, mahkumlar kasb tanlash huquqiga ega emaslar, ba'zi ishlarda foydalanilmaydi va hokazo. Shuni ta'kidlash kerakki, mahkumlarning jinoiy-ijroiya qonunchiligida ijtimoiy moslashuvi qulay shart-sharoitlar yaratish va mahkumlarni jazoni o'tash davrida ozodlikka chiqarilgunga qadar ozodlikka chiqarishni ta'minlaydigan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi, ammo mehnatning har xil ijobiy ahamiyati bilan, boshqa axloq tuzatish vositalaridan ajratilgan holda mehnat bu samarasiz va mahkumning ijtimoiy ong darajasini to'g'ri balandlikka ko'tarishga qodir emas. Bunga faqat mahkumga axloq tuzatish ta'sirining barcha vositalarini uning shaxsiyati va jinoyatning xususiyatini hisobga olgan holda, shuningdek qamoqdagi xatti-harakatlarini hisobga olgan holda erishish mumkin.